

RUX ISHLAB CHIQRARISH SANOAT CHIQRINDILARI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI O‘RGANISH

Shokirova Ozoda Alisher qizi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali talabasi

Shaymanov Ikromjon Ismatulla o‘g‘li

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali

“Metallurgiya” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Hozirga kelib xomashyolarni kompleks qayta ishlash dolzarb mavzu hisoblanadi. Ushbu ishda rux ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan chiqindilar, oraliq mahsulotlarni qayta ishlash bo‘yicha olib borilgan ishlar taxlil qilindi

Kalit so‘zlar: adsorbsiya, rux konsentratlari, changlar, rux keki, klinker, vels oksidi, rux sulfidi, sulfat kislota.

O‘zbekistondagi metallurgik korxonalar ichida rux ishlab chiqarish boshqa metallar ishlab chiqarishga qaraganda atrof-muhitga ko‘proq qattiq, suyuq va gaz ko‘rinishidagi chiqindilarni chiqaradi. Masalan, gazlarni tozalash natijasida qimmatli mahsulotlar ushlab qolinadi. Keyingi qayta ishlash jarayoniga yomon ta‘sir qiladigan yoki apparatlarni yemiradigan zararli moddalar ajratib olinadi, tashqi havoga chiqadigan iflosliklar kamaytiriladi. Gazlarni tozalashda gazlardagi qo‘shimcha moddalarni suyuqliklarga yuttirish (adsorbsiya), elektrostatik kuchlar ta‘sirida yoki og‘irlik kuchi ta‘sirida cho‘ktirish, suv bilan tozalash, filtrlash usullaridan biri qo‘llanilib, adsorber va boshqa uskunalari ishlatiladi. Rux ishlab chiqarish korxonalarida changlar va texnologik gazlar asosan sulfidli rux konsentratlarini kuydirish va rux keklarini velslash jarayonida hosil bo‘ladi. Texnologik gazlar changlardan tozalangandan so‘ng, sulfat kislota ishlab chiqarish uchun jo‘natiladi. Rux kekini velslash jarayoni aylanma quvurli pechlarda amalga oshiriladi[1].

Vels pechlarining texnologik gazlari qimmatli komponentlarni ushlab qolish uchun maksimal tozalash darajasi bilan ajralib turadigan chang ushlab tizimidan

foydalanish kerak. Shundan so‘ng olingan rux tarkibli chang (Vels oksidi) rux olish jarayoniga yuboriladi[2].

“Olmaliq KMK” AJ ga qarashli rux zavodi misolida ko‘rishimiz mumkin. Rux ishlab chiqarish jarayonida tanlab eritishda rux keklari va velslash jarayonidan so‘ng tarkibida qimmatbaho metallar saqllovchi klinkerlar hosil bo‘ladi. Hozirgi kunda Olmaliq rux zavodida rux keklari pirometallurgik yo‘l bilan qayta ishlanmoqda[3].

1-jadval

Rux zavodlari texnologik gazlarning tasnifi va gazlar tarkibidagi chang

Gazlar	Metallurgik uskunalardan chiqayotgan gazlarni tasnifi			Nozik chang yig‘uvchi uskunalarga kirguncha gazlardagi changning tarkibi, g/m ³	Nozik chang yig‘uvchi uskunalardan olingan changdagi metallar tarkibi,%
	Harorat, °C	Chang hosil bo‘lishi (n) g/m ³	Tarkibi umumiy miqdordan %		
Qaynar qatlam kuydurish pechi	850-900	60-130 (Siklondan chiqishda)	SO ₂ 9-14	2-5	Zn 40-45, Cu 1-2, Cd 0.3-0.7, Pb 1-4, S umum10 (5% sulfat oltingugurt)
Vels pechi	500-700	100-110	SO ₂ 15-21	20-40	Zn 60-70, Cu 0.2-0.4, Cd 0.5-1, Pb 5-15

Zavod rux kekini pirometallurgik usulda vels pechida qayta ishlanishi natijasida faqat rux va qo‘rg‘oshin ajratib olinib, qolgan qimmatbaho metallar klinkerda qoladi. Olingan mahsulot rux va qo'rg'oshinni uchurmasi ya'ni vels oksidi hisoblanadi. Olingan vels oksidi tanlab eritishga yuboriladi. Vels jarayoni yuqori 1100-1200°C haroratlarda amalga oshiriladi. Velslash jarayonining kamchiligi koks sarfining yuqoriligi, klinker bilan oltin, kumush, mis, qo‘rg‘oshin va boshqa metallarning yo‘qolishi, uchirmalarning ushlab olishning murakkabligi. Dunyoda rux kekini qayta ishlashning bir nechta gidrometallurgik usullari ham mavjud. Masalan getit, gematit, yarazit usullari. Hozirda bu usullardan turli xil davlatlarda foydalanib kelinmoqda. [4]

Rux kekining tarkibi quyidagicha: Zn 18 – 23 %, Pb 4,8 – 11,7% , Cu 0,25 – 1,28%, Cd 0,08 – 0,2 %, Fe 23 -32 %, S 4,7 – 10 %, Ag 170 – 425 g/t, Au 1,0 -2,0 g/t va boshqalar.

Olimlar tomonidan rux kekida ruxning qolib ketishining asosiy sabablari aniqlangan Bunga sabab rux sulfidini kuydirish jarayonida rux feritlari, rux silikatlar va kuymay qolgan rux sulfidlari hisoblanadi. Sababi tanlab eritish jarayonida bu birikmalardan ajralib rux eritmaga o‘tolmaydi va qoldiq kekda qolib ketadi[5-6].

Bu muammolarni hal qilish uchun rux kekini magnitli saralash usuli ham qo‘llab ko‘rilgan, lekin bu usul yaxshi natija bermagan. Sababi rux kekida rux temir bilan birikma ko‘rinishda bo‘lib, ruxning ko‘p qismi magnitli fazaga o‘tib ketadi. Bundan tashqari rux kekini suv bug‘i yordamida ham qayta ishlash mumkin.[7]

Ish egalari [8,9] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra yuqori haroratda sulfat kislota bilan tanlab eritish rux kekini qayta ishlashda o‘zini isbotlagan va bu usul rux kekini qayta ishlashning selektivligini ta‘minlaydi. Eritmada temir sulfidining mavjudligi sulfidlarning oksidlanishini 98% gacha yetkazish imkonini beradi. Ish natijalariga asosan optimal tanlab eritish davomiyligi - 4 soat, sulfat kislota konsentrasiyasi 180-190 g/l, tanlab eritish harorati esa 90°C ni aniqlab olinganligi holda, ruxning eritmaga ajralish darajasi 90-97,5%, mis 96%, kek hosil bo‘lishi 35-46% ni tashkil qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, Xaydaraliyev Xolbay Rustam O‘G‘Li, Munosibov Shoxruh Muxiddinovich RUX KEKINI VELSLASH JARAYONIDA HOSIL BO‘LADIGAN TEXNOLOGIK GAZLARNI QAYTA ISHLASH // International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rux-kekini-velslash-jarayonida-hosil-bo-ladigan-texnologik-gazlarni-qayta-ishlash>
2. ШМ Муносибов, ХК Каршиев, ХР Хайдаралиев [Методы очистки технологических газов](#) // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 2022. С 133-137

3. S. Abdurahmonov , M.S. Turapova, N Abdukarimova “ Rux ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash tadqiqotlarining tahlili” Oriental Renaissance Journal-07.2021 y,50b
4. S.Abdurahmonov,M.Turapova, R.Toshqodirova, Q.Ro`ziqulov “RUX KEKLARINI QAYTA ISHLASH USULLARINING QIYOSIY TAHLIL” Orient Renaissance Journal-2022 625b
5. Khaydaraliev, K., Karshiyev, H., & Mamaraximov, S. (2023). EFFECT OF PARTICLE SIZE DURING LEACHING OF ZINC CAKES IN SULFURIC ACID. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(24).
6. Khaydaraliev Kh.R., Kholikulov D.B. RESEARCH INTO MODERN TECHNOLOGIES OF HYDROMETALLURGICAL PROCESSING OF ZINC CAKES // Journal of Advances in Engineering Technology. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/research-into-modern-technologies-of-hydrometallurgical-processing-of-zinc-cakes> (дата обращения: 07.04.2024).
7. Doniyor, K., Alisher, S., Olmos, B., & Fozil, A. (2018). THE RESULTS OF LABORATORY RESEARCH PROCESSING OF ZINC CAKE ZINC PLANT JSC" ALMALYK MMC". *European science review*, 1(11-12), 96-99.
8. Холикулов Д.Б., Нормуротов Р.И., Хайдаралиев Х.Р., Рузикулов К.М. / Гидрометаллургическая переработка цинковых кеков в условиях цинкового завода АО «Алмалыкский ГМК» // Проблемы комплексной и экологически безопасной переработки природного и техногенного минерального сырья (Плаксинские чтения-2021)
9. Khaydaraliev Kh.R., Kholikulov D.B. RESEARCH INTO MODERN TECHNOLOGIES OF HYDROMETALLURGICAL PROCESSING OF ZINC CAKES // Journal of Advances in Engineering Technology. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/research-into-modern-technologies-of-hydrometallurgical-processing-of-zinc-cakes>.